

Publication date: July 3, 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3779820

Международные отношения

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Турсунмуратов Турдимурат Махаматкулович¹

¹Доктор политических наук, проректор Университета Инха, ул. Зиёлилар, 9, 100170 г.
Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация

Автором проанализирована эволюция формирования понятия о национальной безопасности и пути укрепления технологической безопасности государства, оценены особенности влияния развития современных технологий на национальную безопасность государства, обсуждены вопросы обеспечения национальной безопасности и стабильности государства в условиях развития новых технологий. На фоне развития современных технологий в мире, наблюдается неуклонный рост зависимости государств от глобальной технологической и внешней товарной экспансии. В этих условиях вопросы укрепления технологической безопасности и научного потенциала, предотвращения морального износа материально-технической производственной базы являются кардинально востребованными и новаторскими категориями.

Автор особое внимание уделяет вопросу развития технологической безопасности государства в современных условиях. Технологическая безопасность выступает важным элементом системы национальной безопасности и позиционируется в качестве составной части экономической государственной безопасности, формирующей материальную основу для поддержки различных видов безопасности. Автором также подчеркивается, что обеспечение национальной безопасности, являясь первостепенной задачей, представляет собой многосоставную, сложную, но чрезвычайно важную и необходимую составляющую любого суверенного государства. Безусловной необходимостью является приоритет внутренних интересов общества и государства. Именно поэтому важно на методологическом уровне структурировать все аспекты политики национальной безопасности государства сквозь призму его стратегического развития. Учитывая нужды и возможности страны, национальная безопасность должна быть направлена на перспективу. При реализации программы по защите национальных интересов, необходимо учитывать динамичный характер мировой обстановки и прогнозировать ситуации с различных ракурсов.

Ключевые слова: современные технологии, информационно-коммуникационные технологии, национальная безопасность, технологическая безопасность, инновационная безопасность, интересы личности, государства и общества.

I. ВВЕДЕНИЕ

На фоне развития современных технологий концептуальное понятие национальной безопасности рассматривается не только в рамках военно-политических отношений, но и в экономической, технологической, экологической, социальной, информационной, культурной и других сферах деятельности общества.

Профессор Принстонского университета США Р. Ульман в своей научной работе «Новое определение понятия безопасности», опубликованной в 1983 г., обратил внимание на невоенные аспекты понятия национальной безопасности. В число угроз и вызовов национальной безопасности он включил вызовы и угрозы, способствующие снижению уровня жизни граждан [18].

Классифицируя угрозы и вызовы национальной безопасности, он разделяет их на две группы.

В первую группу вызовов, по его мнению, входят военные вторжения, внутренние забастовки, внешние угрозы экономического характера, возникающие в результате влияния внешних факторов.

Во вторую группу вызовов он отнес снижение запасов материальных ресурсов, резкие изменения климата, иммиграцию в государства большого количества беженцев.

Необходимость пересмотра понятия о безопасности подчеркивается также в научных работах английского ученого Б. Бузана. В своей книге «Народ, государство и страх» он детально рассматривает вопросы национальной безопасности, проводя параллели между понятиями о безопасности личности и безопасности государства, которые могут не совпадать. Английский ученый делит угрозы и вызовы на «жесткие» и «мягкие» виды [10].

Понятие национальной безопасности в нынешних реалиях существенно расширилось, а значимость выросла. Для реализации механизмов данного понятия нужно соблюдение ряда условий, перечень которых непрерывно пополняется. В большинстве стран-участниц СНГ исследуемая категория отождествляется в основном с гарантиями защищенности от всех возможных угроз. Система реализации поддержки национальной государственной безопасности позволяет обеспечить свободы и права, гарантированные Основным законом страны, материальный достаток граждан, территориальную целостность, суверенитет и поступательное развитие региональных территорий [7].

На фоне развития современных технологий в мире, наблюдается неуклонный рост зависимости государств от глобальной технологической и внешней товарной экспансии. В этих условиях вопросы укрепления технологической безопасности и научного потенциала, предотвращения морального износа материально-технической производственной базы являются кардинально востребованными и новаторскими категориями.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В статье использованы принцип ценностного подхода, компаративистский культурно-антропологический и междисциплинарные методы исследования.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Технологическая безопасность выступает важным элементом системы национальной безопасности и позиционируется в качестве составной части экономической государственной безопасности,

формирующей материальную основу для поддержки иных видов безопасности.

Технологическая безопасность отождествляется с обеспечением такого уровня устойчивости инновационного развития производственной базы, которая гарантирует реальную конкурентоспособность товаров/услуг отечественных производителей даже в условиях неблагоприятных внутренних тенденций, в том числе и в связи с ухудшением конъюнктуры мировой экономики.

С этой точки зрения задачами технологической безопасности являются:

– достижение полной технологической и научно-технической независимости национальной экономики от влияния внешних негативных факторов;

– нейтрализация любых попыток проникновения на территорию страны, не применяющихся в развитых государствах, морально устаревших технологий, которые вредят здоровью человека и экологии.

Обеспечение поставленных задач реализуется двумя основными методами:

– формированием отечественной развитой технологической базы;

– внедрением прогрессивных технологий в интересах освоения новых рыночных ниш.

Еще одной важной составляющей национальной безопасности в современных условиях является инновационная безопасность.

В отличие от определения технологической безопасности, не существует однозначного понимания инновационной безопасности.

В одном случае она по существу приравнивается к научно-технической безопасности и под ней подразумевается совокупность условий в научной и технической сферах, обеспечивающих выполнение требований национальной безопасности [2]. Инновационная безопасность также характеризуется как безопасность государства в области промышленности, научно-технической и инновационной сферах [16].

Как известно, теории международных отношений разделяются на общие и частные. К первым специалисты относят вопросы геополитики, идеализма, плюрализма взглядов, реализм и неореализм, а также идейные и общественно-политические течения (либерализм, консерватизм, конструктивизм и прочие).

К теориям частного характера, в первую очередь, следует отнести принятие решений, анализ внешнеполитических действий, проблемы сохранения мира и стратегические исследования [5].

По мнению сторонников политического реализма, государство является главным действующим субъектом в международных отношениях. Будучи независимым от общества, оно выступает от его имени. Особенность данной теории заключается в том, что внешняя и внутренняя политика отдельно взятого государства изучаются отдельно друг от друга [5].

Государственная безопасность, согласно данной теории, должна обеспечиваться за счет собственных сил и ресурсов государства, а также его военной мощи. В свою очередь международная безопасность обуславливается равновесием сил в мировом масштабе.

Концептуальные принципы политического реализма показаны в работах таких известных ученых, как Г. Моргентау, Р. Арон, У.Липпман, Дж. Кеннан, Г. Киссинджер, К. Томпсон, Р. Нибур, А.Уолферс [13].

Один из основоположников классической теории реализма в международных отношениях Г. Моргентау обозначил «концепцию интереса, понимаемого в терминах власти (силы), в зависимости от ситуации» [14].

В этом случае «понятие власти» сфокусировано на интересе, а «концепция интереса», определенная термином «сила» («власть»), выявила сущность и содержание внутренней и внешней стратегии государства [4]. Эффективное обеспечение национальной безопасности и стабильности государства, нейтрализация разного рода угроз, как считают приверженцы классического реализма, напрямую связано с уровнем экономической и военной мощи страны. В то же время сторонники

неореализма убеждены в том, что наращивание военного комплекса странами неизбежно приведет к появлению дисбаланса сил, а значит, к возникновению конфликтных ситуаций.

В этой связи в рамках исследований проблем национальной безопасности также имеет особое значение теории институционализма и конструктивизма.

Когда в политологии возникло новое экономическое направление, называемое «новый институционализм», оно поставило, наряду прочих такие цели, как: 1) выдвинуть на передний план автономную роль политики в обществе; 2) акцентировать внимание на «способах организации политической жизни вокруг эволюции значения через символы, ритуалы и церемонии», а не на процессе принятия решений и распределении ресурсов; 3) увидеть, как политические факторы следуют установленным обязательствам, а не эгоистичным расчетам собственной выгоды [11].

При этом первая и вторая цели, как оказалось, не произвели впечатления на специалистов в области международных отношений, но третья оказалась для них весьма привлекательной. Мысль же о наделении политики статусом автономности на международном уровне принадлежит Х. Моргентау, который охарактеризовал политику как «осознание интереса, выраженного в терминах силы». Такая трактовка, писал он, «делает политику автономной сферой деятельности, понимаемой независимо от других сфер, таких, как экономика..., этика, эстетика или религия». [15].

Есть еще одна привлекательная для исследователей международных отношений особенность институционализма - преимущество институтов, которое заключается в их способности изменяться. Согласно нереалистам, грубым миром реализма правит статичная необходимость; институционализм, напротив, полагает, что действия определяются созданными людьми институтами, а не законами природы. Более того, институты трансформируют интересы [9].

В отличие от них, конструктивисты, преодолевая ограниченность в теории познания международной реальности, выделили новую грань определений. Они доказали, что для раскрытия в полной степени взаимосвязи между игроками и структурами мирового порядка недостаточно учитывать их прагматичные стратегические и ситуационные интересы. Во главу угла было поставлено сравнительное изучение «интересов» и «идентичностей», правил и норм, регулирующих систему ценностей в каждом изучаемом сообществе [12].

На развитие конструктивистской методологии значительное влияние оказали работы одного из главных исследователей социального конструктивизма в области международных отношений А. Вендта. Рассмотренная им теория относительно проблемы «агент-структура» сначала вызвала бурную реакцию исследователей международных отношений. Но уже к середине 1990-х гг. конструктивизм был признан как влиятельное направление теории международных отношений и утвердился в научных исследованиях в США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. Не отрицая значимость структуралистских методов, без которых невозможно исследовать взаимоотношения между государствами, А. Вендт доказывал, что международные структуры формируются благодаря не только материальным, но и гуманитарным факторам, которые нередко оказывают более длительное и глубокое воздействие [19].

Таким образом, в соответствии с конструктивистским подходом система международных отношений понимается в философско-историческом смысле не как материальный мир, а как многоуровневая социальная структура, что позволяет высветить роль насилия в международной политике и ролевые функции таких основополагающих понятий, как «друг», «враг», «соперник», «конкурент», «союзник» [20].

На современном этапе развития общества в мировом масштабе происходящие процессы в первую очередь выгодны для наиболее экономически развитых и социально защищенных стран. В условиях развития современных технологий, разница между ними и развивающимися странами становится еще более ощутимой.

Во второй половине XX в. в мире установился относительный баланс сил между двумя крупными сверхдержавами: Соединенными Штатами Америки и бывшим Советским Союзом. Однако с распадом последнего и образованием на его месте полутора десятков новых, суверенных государств, сдерживающий фактор биполярного мира перестал существовать, что привело к ухудшению регулирования мировых процессов. Существовавшая ранее архитектура международной безопасности стала малопродуктивной, что привело к резкому обострению региональной и, отчасти, мировой нестабильности.

Наряду с этим, безусловной необходимостью является приоритет внутренних интересов общества и государства. Именно поэтому важно на методологическом уровне структурировать все аспекты политики национальной безопасности государства сквозь призму его стратегического развития. В условиях глобального технологического развития мир столкнулся не с локальной проблемой, а с глобальным кризисом. Рычаги и механизмы международной безопасности стали неспособны полноценно и своевременно реагировать на новые угрозы, а значит, требуют срочного реформирования и улучшения.

Также нужно учитывать, что сегодня развитие и глобальное внедрение инноваций кардинально изменили не только мировой рынок и экономику мира, но и все мировое сообщество. В этом плане примечателен опыт США. Так, США первыми в мире начали уделять внимание монетизации инновационных разработок [17]. В стране создавались мотивационные системы и благоприятные условия для развития науки и инноваций.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Технологии, предусматривающие совместное применение наноматериалов, наноустройств и биологических объектов, являются конвергентными. В будущем нано- и биотехнологии позволят создать новейшие методы и средства в сфере здравоохранения (средства диагностики с «точечным» определением и возможностью введения медикаментов напрямую к поврежденным частям тела или отдельного органа) [8].

Ещё в 2011 г. именно США стала ведущей страной мира по объему инвестиций в НИОКР (382,6 млрд. долл. США). По доле инвестиций в данной области относительно ВВП страны первое место заняла Япония (3,3% ВВП, 144,1 млрд. долл. США) [3]. Нужно также сказать, что американские университеты по умолчанию являются важной частью всей необходимой структуры инноваций страны, что позволяет сделать вывод о том, что именно вузы могут отчасти обеспечивать интенсивное внедрение и создание инновационных технологий. На базе вузов США создаются связи между исследователями, создателями, подрядчиками и изготовителями новой продукции. Университеты являются незаменимыми и важными составляющими при формировании человеческого потенциала в отраслях, связанных с наукой, технологиями и инновационной деятельностью. В 2010 г. США заняли 1 место по показателю инвестирования средств в образование – 7,5 % ВВП [1]. В условиях глобализации участие американских транснациональных компаний становится обязательным условием мировой инновационной деятельности. Ведущие компании США дают возможность молодым ученым проводить научные исследования, а также внедрять полученные результаты [6]. С учетом вышеизложенного представляется возможным отметить, что обеспечение национальной безопасности, являясь первостепенной задачей, представляет собой многосоставную, сложную, но чрезвычайно важную и необходимую составляющую любого суверенного государства.

С течением времени возрастает потребность в анализе проводимой политики национальной безопасности через призму стратегического развития государства. В этих условиях, общегосударственная документация, отражающая стратегию развития, вследствие своей обобщенности становится первоочередной и определяющей. Учитывая нужды и возможности страны, национальная безопасность должна быть направлена на перспективу.

При реализации программы по защите национальных интересов, необходимо учитывать динамичный характер мировой обстановки и прогнозировать ситуации с различных ракурсов.

Глобальные метаморфозы, которые имели место на рубеже XX–XXI вв., изменили политическую карту мира, в частности поменяв внутривнутриполитическую обстановку многих стран, задев интересы как рядовых граждан этих государств, так и интересы общественных и государственных институтов. Кроме того, резко возросла роль международных отношений, что вызвало высокий интерес к вопросам национальной безопасности и стабильности.

В современных условиях внешнеполитическая стратегия государства направлена на поиск наиболее благоприятных условий для укрепления своей национальной идентичности на основе определения собственного пути развития. Одним из самых ярких процессов, напрямую воздействующих на государственный суверенитет, является информационная составляющая глобализации.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимущества глобальных процессов, происходящих в информационной сфере, заключаются в том, что создается единое информационное поле, которое охватывает общество. Оно дает возможность гражданам всех стран, включенных в процесс информатизации, приумножить свой интеллектуальный багаж, открывая доступ к знаниям человечества со всего мира, что способствует стабильному поступательному развитию, а также защите человека и социума.

В то же время внедрение в жизнь информационных технологий приводит к тому, что в связи с массовостью возникает объективная возможность манипулирования общественным сознанием путем создания определенного информационного поля с конкретной информацией. Информатизация порождает новые средства для соперничества в международном масштабе, а значит, дополнительные вызовы безопасному сосуществованию государств в эпоху глобализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Alexander Wendt, Anarchy is What States Make of It: (1992) *The Social Construction of Power Politics, International Organization* 46:2. P. 395. (In Engl).

Ashmarov I.A. (2010). The safety pyramid of modern society. *Actual problems of the development of the Russian economy*. Voronezh: Voronezh Branch of MIIT, 2010. Pp. 5-9. (in Rus.).

Ashmarov I.A. (2013). Institutional safety management system. *Problems of ensuring safety in emergency response*. Vol. 1. No. 1 (2). Pp. 235-238. (in Rus.).

Ashmarov I.A. (2016). Security as a universal concept of modern social and humanities. *Pozharnaya bezopasnost': problemy i perspektivy*. Vol. 2. No. 1 (7). Pp. 73-74. (in Rus.).

Azimov H.Y. (2019) The emergence of the Syrian crisis and the impact of the external forces on it. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. № 4 (6). Pp. 92-97. (In Engl).

Buzan B., Waever O., de Wilde J. (1998) *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers. P. 88. (In Engl).

Doniyorov A. Kh., Karimov N. R. (2020) An Incomparable Book of a Great Scholar. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. Volume 6, Number 8. Pp. 63 - 71. doi: 10.5281/zenodo.3764177 (In Engl).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh.* 167 p. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society.* №. 5 (64). Pp. 105-108. (in Russ).

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research.* № 1. Pp. 32-37. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings.* Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. (2019) Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings.* Pp. 208-212. (in Engl).

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings.* Pp. 213-220. (in Engl).

James G. March and Johan P. Olsen. (1984) "The New Institutionalism: Organizational Factors in political Life. *American Political Science Review* 78. (September) P. 75. (In Engl).

Kennan G. (1993) Around the Cragged Hill: A Personal and Political Philosophy. *New York: W.W. Norton and Company.* 272 p.

Kissinger G. (2002) Does America Need Foreign Policy? To diplomacy for the 21st century. *M. Ladomir,* 327 p.

Morgenthau H. (1948) Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace. *New York: Alfred A. Knopf.* 489 p.

Morgenthau H. (1985) Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace by Kenneth W. Thompson and Hans J. P. 27 (In Engl).

Morgenthau H.J. (1978) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. *New York: Alfred A. Knopf.* P. 202. (In Engl).

Oleynikov, Ye. A. (2004). Ekonomicheskaya i natsionalnaya bezopasnost [Economic and national security]. *Moscow, Ekzamen Publ.* P. 397. (In Russ)

Onuf N. (1998) Constructivismus: A User's Manual. *International Relations in a Constructed World.* P. 58. (In Engl).

Platonova I.N., Liventsev N.N. (2012) International economic relations in the era of globalization. *M. Prospect.* (In Russ)

Podberezkina, M. V. Alexandrova (2016) Mosk. state Institute of International relations (un-t) M-va foreign. affairs Ros. Federations, Center for Military-Political Studies. *M. MGIMO. University.* 743 p. (In Russ).

Rakhmonkulovich, N. K. (2018). Muhammad ibraheem Al-Geyoushi's contribution on the studying of scientific heritage of Al-Hakim Al-Tirmidhi. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR),* 7(9). Pp. 433-440. (In Engl).

Ravshanov, Fazliddin Ravshanovich, Rashidov, Feruz Tuigunovich, & Azimov, Habibullahan Yakubovich (2020). Amir Temur and Turan States. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research,* (5 (7)). Pp. 70-81. (In Engl)

Redefining Security. (1983) *J. International Security.* №. 1. Pp.133-140. (In Russ).

Romanova E.V., Perevozchikova L.S., Ershov B.A. (2017) The Lifestyle of the Human Being in the Information Society. *3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences Proceedings of ADVED* Pp. 950-954. (in Engl).

Senge, P. M. (2001) Innovation our Way to the Next Industrial Revolution. *MIT Sloan Management Review*. Vol. 42, № 2. P. 24–38; (In Engl)

Sergeev V.M., Alekseenkova E.S. (2008) The formation of the state and the model of innovative development. *Politia*. №. 4. (In Russ).

Soloviev A.I. (2000) Political science: Political theory, political technologies. M. P. 316. (In Russ)

Tatarkin A.I., Lvov D.S. (2000) Scientific and technological security of Russian regions. Methodological approaches and diagnostic results. *Ekaterinburg*. P. 11. (In Russ)

Tyurina A.V. (2004) Innovative financing as a factor in the socio-economic development of countries. *Financial Management*. №. 3. [Electronic resource] (In Russ).

Ullman R. (1983) Redefining Security. *International Security*. №1. Pp.133-140. (In Engl).

Wendt A. (1992) Levels of Analysis vs. Agents and Structures. *Review of International Studies*. № 18. Pp. 181–185. (In Engl).

Wendt A. (1992) The Agent-Structure Problem Pp. 335–370. (In Engl).

SOME FEATURES OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGIES

Tursunmuratov, Turdimurat Makhamatkulovich¹

¹Doctor of Political Sciences, Vice-Rector of Inha University, st. Ziyolilar, 9, 100170, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract

The author analyzes the evolution of the formation of the concept of national security and ways to strengthen the technological security of the state, assesses the features of the impact of the development of modern technologies on the national security of the state, discusses the issues of ensuring national security and stability of the state in the context of the development of new technologies. Against the background of the development of modern technologies in the world, there is a steady increase in the dependence of states on global technological and external commodity expansion. In these conditions, the issues of strengthening technological safety and scientific potential, preventing the obsolescence of the material and technical production base are cardinal in demand and innovative categories.

The author pays special attention to the development of technological security of the state in modern conditions. Technological security is an important element of the national security system and is positioned as an integral part of economic state security, which forms the material basis for supporting various types of security. The author also emphasizes that ensuring national security, being a paramount task, is a multi-component, complex, but extremely important and necessary component of any sovereign state. An absolute necessity is the priority of the internal interests of society and the state. That is why it is important at a methodological level to structure all aspects of the state's national security policy through the prism of its strategic development. Given the needs and capabilities of the country, national security should be directed to the future. When implementing a program to protect national interests, it is necessary to take into account the dynamic nature of the world situation and forecast situations from various angles.

Keywords:: modern technologies, information and communication technologies, national security, technological security, innovative security, interests of the individual, state and society.

REFERENCE LIST

Alexander Wendt, Anarchy is What States Make of It: (1992) *The Social Construction of Power Politics*, *International Organization* 46:2. P. 395. (In Engl).

Ashmarov I.A. (2010). The safety pyramid of modern society. *Actual problems of the development of the Russian economy*. Voronezh: Voronezh Branch of MIIT, 2010. Pp. 5-9. (in Rus.).

Ashmarov I.A. (2013). Institutional safety management system. *Problems of ensuring safety in emergency response*. Vol. 1. No. 1 (2). Pp. 235-238. (in Rus.).

Ashmarov I.A. (2016). Security as a universal concept of modern social and humanities. *Pozharnaya bezopasnost': problemy i perspektivy*. Vol. 2. No. 1 (7). Pp. 73-74. (in Rus.).

Azimov H.Y. (2019) The emergence of the Syrian crisis and the impact of the external forces on it. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. № 4 (6)*. Pp. 92-97. (In Engl).

Buzan B., Waever O., de Wilde J. (1998) Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers. P. 88. (In Engl).

Doniyorov A. Kh., Karimov N. R. (2020) An Incomparable Book of a Great Scholar. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Volume 6, Number 8*. Pp. 63 - 71. doi: 10.5281/zenodo.3764177 (In Engl).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society. № 5 (64)*. Pp. 105-108. (in Russ).

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. № 1*. Pp. 32-37. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. (2019) Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 208-212. (in Engl).

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

James G. March and Johan P. Olsen. (1984) "The New Institutionalism: Organizational Factors in political Life. *American Political Science Review* 78. (September) P. 75. (In Engl).

Kennan G. (1993) Around the Cragged Hill: A Personal and Political Philosophy. *New York: W.W. Norton and Company*. 272 p.

Kissinger G. (2002) Does America Need Foreign Policy? To diplomacy for the 21st century. *M. Ladomir*, 327 p.

Morgenthau H. (1948) Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace. *New York: Alfred A. Knopf*. 489 p.

Morgenthau H. (1985) Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace by Kenneth W. Thompson and Hans J. P. 27 (In Engl).

Morgenthau H.J. (1978) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. *New York: Alfred A. Knopf*. P. 202. (In Engl).

Oleynikov, Ye. A. (2004). Ekonomicheskaya i natsionalnaya bezopasnost [Economic and national security]. *Moscow, Ekzamen Publ*. P. 397. (In Russ)

Onuf N. (1998) Constructivismus: A User's Manual. *International Relations in a Constructed World*. P. 58. (In Engl).

Platonova I.N., Liventsev N.N. (2012) International economic relations in the era of globalization. *M. Prospect*. (In Russ)

Podberezkina, M. V. Alexandrova (2016) Mosk. state Institute of International relations (un-t) M-va foreign. affairs Ros. Federations, Center for Military-Political Studies. *M. MGIMO. University*. 743 p. (In Russ).

Rakhmonkulovich, N. K. (2018). Muhammad ibraheem Al-Geyoushi's contribution on the studying of scientific heritage of Al-Hakim Al-Tirmidhi. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 7(9). Pp. 433-440. (In Engl).

Ravshanov, Fazliddin Ravshanovich, Rashidov, Feruz Tuigunovich, & Azimov, Habibullahan Yakubovich (2020). Amir Temur and Turan States. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*, (5 (7)). Pp. 70-81. (In Engl)

Redefining Security. (1983) *J. International Security*. № 1. Pp.133-140. (In Russ).

Romanova E.V., Perevozchikova L.S., Ershov B.A. (2017) The Lifestyle of the Human Being in the Information Society. *3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences Proceedings of ADVED* Pp. 950-954. (in Engl).

Senge, P. M. (2001) Innovation our Way to the Next Industrial Revolution. *MIT Sloan Management Review*. Vol. 42, № 2. P. 24–38; (In Engl)

Sergeev V.M., Alekseenkova E.S. (2008) The formation of the state and the model of innovative development. *Politia*. № 4. (In Russ).

Soloviev A.I. (2000) Political science: Political theory, political technologies. M. P. 316. (In Russ)

Tatarkin A.I., Lvov D.S. (2000) Scientific and technological security of Russian regions. Methodological approaches and diagnostic results. *Ekaterinburg*. P. 11. (In Russ)

Tyurina A.V. (2004) Innovative financing as a factor in the socio-economic development of countries. *Financial Management*. № 3. [Electronic resource] (In Russ).

Ullman R. (1983) Redefining Security. *International Security*. №1. Pp.133-140. (In Engl).

Wendt A. (1992) Levels of Analysis vs. Agents and Structures. *Review of International Studies*. № 18. Pp. 181–185. (In Engl).

Wendt A. (1992) The Agent-Structure Proble Pp. 335–370. (In Engl).